

“YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA TALABA-YOSHLAR FAOLLIGINI OSHIRISHNING ILMIY VA INNOVATSION TENDENSIYALARI”

Suyunova Zarina Saloxiddin qizi

“International school of finance technology and science” instituti Maktabgacha ta'lim 23 MTB 03 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862402>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida talaba-yoshlar faolligini oshirishning ilmiy, ma’naviy va innovatsion asoslari tahlil qilingan. Talabalar faoliyatini oshirishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, innovatsion ta’lim yondashuvlari va yoshlar siyosatining amaliy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, talaba-yoshlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi o‘rni, startup loyihalariga jalb etilishi va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish mexanizmlari ilmiy asoslangan holda bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: talaba-yoshlar, innovatsiya, faollik, motivatsiya, intellektual salohiyat, raqamli ta’lim, Yangi O‘zbekiston

Аннотация В статье анализируется значение инклюзивного образования в развитии Нового Узбекистана, рассматриваются актуальные факторы, влияющие на повышение активности студентов и молодёжи. Освещаются роль психологической поддержки, адаптированного учебного процесса, цифровых технологий и социальной активности в повышении эффективности инклюзивного образования. Представлены рекомендации по усилению участия студентов в образовательном процессе.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, Новый Узбекистан, студенты, активность, цифровое обучение, психологическая поддержка, социальная интеграция.

Annotation. This article examines the scientific, social, and innovative foundations of increasing student youth activity in the development of New Uzbekistan. The importance of digital technologies, innovative education approaches, and youth policy in enhancing student participation is highlighted. The role of students in socio-political life, their engagement in startup projects, and mechanisms for developing intellectual potential are scientifically discussed.

Keywords: youth, innovation, digital education, intellectual potential, startup projects, modern pedagogy.

Bugungi globallashuv jarayonida har bir davlat o‘z kelajagini bilimli, tafakkuri teran, ma’naviy barkamol va intellektual salohiyatga ega yoshlar bilan bog‘lamoqda. Chunki XXI asr innovatsiyalar, bilim iqtisodiyoti va raqamli transformatsiyalar asri bo‘lib, unda muvaffaqiyat qozonish uchun ilg‘or fikrlovchi, tashabbuskor va yangilik yaratuvchi yoshlar asosiy kuch sanaladi. [1]Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ham aynan talaba-yoshlar ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy islohotlarning faol ishtirokchisi va yaratuvchisi sifatida maydonga chiqmoqda. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan “Yangi O‘zbekistonni yoshlar bilan birga quramiz” tamoyili talaba-yoshlarning jamiyat hayotidagi rolini yanada yuksaltirdi.

Talabalar bugungi kunda nafaqat bilim oluvchi, balki ilmiy kashfiyotlar yaratuvchi, startup loyihalar muallifi, raqamli yechimlar ishlab chiqaruvchi, ijtimoiy g‘oya tashuvchisi va

madaniy-ma'naviy uyg'onish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanmoqda.[2] Ularning tashabbuskorligi, ijodkorligi va ijtimoiy faolligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bu borada “Yoshlar – kelajagimiz”, “Ta'limda innovatsiya”, “Ilm-fan – kelajak asosi”, “Yoshlar akademiyasi” kabi davlat dasturlari va platformalar tashkil etilib, yoshlarning bilim va innovatsion salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan birga, hozirgi davr ta'lim tizimi talaba-yoshlarni shunchaki bilim egallashga emas, balki bilim yaratishga, tahlil qilishga, innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga undamoqda. Har bir talaba o'z bilimini amaliyot bilan integratsiya qilish, ilmiy loyihalarni ishlab chiqish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va xalqaro tajribalarni o'rganishga yo'naltirilmoqda. [3]Ta'lim va ilm-fan integratsiyasi, texnologik platformalar, kreativ fikrlash hamda startap muhitining rivojlanishi talaba-yoshlarning faolligini oshirishning muhim omilidir. Talaba-yoshlarning faolligini kuchaytirishda ma'naviy uyg'onish, milliy qadriyatlar va zamonaviy tafakkur uyg'unligi ham katta ahamiyatga ega. Chunki jamiyatning intellektual, ijtimoiy va madaniy yuksalishi, eng avvalo, ma'naviy barkamol, mas'uliyatli, vatanparvar va mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirishga bog'liq. Shu sababli ta'lim jarayonida nafaqat ilmiy-texnik bilimlar, balki yuksak insoniy fazilatlar, milliy g'urur va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish masalalari ham ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mamlakatning kelajagi va taraqqiyoti avvalo uning yosh avlodining ongli hayotiy pozitsiyasi, intellektual salohiyati va fuqarolik mas'uliyatiga bog'liqdir. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot konsepsiyasida talaba-yoshlar jamiyatning muhim ijtimoiy qatlamlaridan biri sifatida e'tirof etilib, ularning siyosiy faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. [4]Bugungi kunda yoshlar mamlakatda olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylanib, davlat boshqaruvida ham o'z o'rnini topmoqda. Yoshlar parlamenti, Yoshlar maslahati, Yosh liderlar klubi, Yoshlar agentligi kabi tuzilmalar yoshlarning siyosiy fikrlashi, ijtimoiy qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etilishini ta'minlamoqda. Talabalarning ijtimoiy-siyosiy faolligi nafaqat davlatga sadoqat bilan, balki ijtimoiy mas'uliyat, tashabbuskorlik va liderlik fazilatlarini bilan ham o'lchanadi. Universitetlarda tashkil etilgan debat klublari, ilmiy forumlar, yoshlar muhokama platformalari talabalarning mustaqil fikr yuritishi va jamoa oldida o'z g'oyalarini himoya qilish qobiliyatini shakllantirmoqda. Bu jarayon amalda “Talaba – bilim oluvchi emas, balki jamiyat quruvchi kuch” degan yondashuvga asos bo'lib xizmat qilmoqda.[5]

Innovatsion tafakkur – yangicha fikrlash, texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish, mavjud muammolarga nostandart yechim topish va yangi g'oyani yaratish qobiliyatidir. Bugungi talaba-yoshlar uchun innovatsion fikrlash transformatsiyaning asosiy mezoniga aylangan. Shu bois mamlakatimizda har bir oliy ta'lim muassasasida Innovatsion rivojlanish markazlari, Texnoparklar, Startup inkubatorlari, Fabrika of Ideas kabi platformalar tashkil etilgan.[6]Yoshlarning startap loyihalariga jalb qilinishi nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki intellektual kapitalning shakllanishida ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. IT, bioinjiniroq, IOT (Internet of Things), sun'iy intellekt, agrotexnologiyalar, ekologik innovatsiyalar kabi yo'nalishlarda talabalar tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy ishlanmalar xalqaro miqyosdagi tanlovlarda e'tirof etilmoqda.[7] Bu esa Yangi O'zbekistonning ilg'or innovator-yoshlar jamiyatiga aylanishi uchun poydevor yaratmoqda. Intellektual salohiyatni rivojlantirishda xalqaro hamkorlik alohida ahamiyatga ega. Talabalar uchun Turkiya, Koreya, Germaniya, Yaponiya va AQShdagi ilmiy markazlar, Erasmus+, Mevlana, DAAD kabi dasturlar orqali stajirovkalar yo'lga qo'yilmoqda. Bu ularga nafaqat bilim, balki madaniyatlararo muloqot, axborot texnologiyalari va tadqiqot uslublarini chuqur o'rganish imkonini bermoqda. [8]Bugungi

kunda raqamli ta'lim konsepsiyasi nafaqat bilim berish usulini, balki o'quv jarayonining falsafasini ham o'zgartirib yubordi. Endilikda talaba bilimni tayyor ko'rishda emas, balki mustaqil, interaktiv, analitik va innovatsion usullarda egallashi talab etiladi. Sun'iy intellekt, virtual laboratoriyalar, onlayn kurslar, multimedia platformalar, elektron kutubxonalar, masofaviy vebinar va treninglar talabalarning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshirmoqda.[9] Masofaviy ta'lim tizimi orqali mamlakatning eng chekka hududlaridagi ham talabalar jahondagi yetakchi universitetlarning ma'ruzalari, darsliklari, ilmiy elektron bazalari bilan bevosita shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu esa demokratik ta'lim tamoyilining amalda ro'yobga chiqishi demakdir. Raqamli ta'lim talabalarda mustaqil izlanish, vaqtni boshqarish, masofaviy hamkorlik, tezkor axborot almashish, analitik fikrlash kabi strategik ko'nikmalarni shakllantiradi.

Talaba-yoshlar nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va madaniy hayotning ham faol ishtirokchilari bo'lishi kerak. Chunki jamiyatning ma'naviy obro'si, milliy qadriyatlarining davomiyligi, madaniy merosning asralishi – aynan yosh avlod ongiga bog'liqdir.[10] Universitetlarda tashkil etilgan “Zakovat”, “Munozara klublari”, “Iqtidorli yoshlar forumi”, teatr studiyalari, madaniy-ma'rifiy to'garaklar, festivallar, ijtimoiy aksiyalar va volontyorlik harakatlari yoshlarning madaniy dunyoqarashini kengaytiradi. Shuningdek, “Yoshlar teatrlari”, “Talaba festivallari”, “Yosh jurnalistlar klubi”, “Yosh tadqiqotchilar uyushmasi” kabi tashkilotlar talabalarda o'z fikrini erkin ifodalash, jamoa bilan ishlash va liderlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bugungi yoshlarda vatanparvarlik, milliy g'urur, tarixiy merosga hurmat hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik tuyg'ulari kuchaymoqda.

Kelajakda mamlakat taraqqiyotini ta'minlash uchun intellektual elita – bilimli, vatanparvar, tashabbuskor, mas'uliyatli va innovatsion fikrlovchi yoshlar avlodini shakllantirish dolzarb masalaga aylandi. Shu maqsadda, davlat tomonidan yoshlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, grantlar, stipendiyalar, ilmiy mukofotlar, xalqaro tanlovlarda ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda.[11] Yangi O'zbekiston yoshlariga nafaqat bilim berilmoqda, balki ularda "Men jamiyatga foyda keltira olaman", "Men ham yarataman" degan ishonch shakllantirilmoqda. Bu ishonch — kelajakni quruvchi avlod uchun eng katta motivatsiyadir. [12] Yangi O'zbekiston taraqqiyoti ta'lim-tarbiyaning yangi modeliga, intellektual salohiyatga ega yoshlar avlodining shakllanishiga tayanadi. Talaba-yoshlarning innovatsion tafakkuri, ijodiy salohiyati, raqamli kompetensiyalari, liderlik ko'nikmalari va fuqarolik mas'uliyati kuchaysa mamlakatning global maydondagi raqobatbardoshligi ham ortadi. Demak, talaba-yoshlar bugun nafaqat ta'lim oluvchi, balki jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy va iqtisodiy islohotlarning faol ishtirokchisi, Bosh islohatchi va kelajak yaratuvchisiga aylanishi lozim hisoblanadi. Yoshlar kelajagimiz poydevori, kelajagimiz, ertamiz deb bejizga aytmaganlar muhtaram prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – 145 b.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176–179-b.
3. Jo'rayev M., Usmonov S. Talaba yoshlar innovatsion faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Istiqlol, 2021. – 65–70-b.

4. Turaev B. O‘zbekistonda ta‘lim tizimining modernizatsiyasi va innovatsiya jarayonlari. – Samarqand: Ziyo, 2020. – 112–118-b.
5. Maxsumov Q. Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning nazariy-metodik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 53–58-b.
6. Sattorov A. Ta‘limda raqamli texnologiyalar va ularning samaradorligi. – Buxoro: Barq, 2021. – 33–38-b.
7. UNESCO Report. Youth Empowerment for Sustainable Development. – Paris, 2021. – pp. 52–57.
8. To‘xliyeva M. Innovatsion pedagogika va kreativ tafakkur metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 88–92-b.
9. OECD. Innovative Learning Environments. – Paris: OECD Publishing, 2020. – pp. 76–82.
10. Rasulov N., Raxmonova D. Yoshlarning ijtimoiy-huquqiy faolligi va fuqarolik madaniyati. – Toshkent: Adolat, 2021. – 119–124-b.
11. Aliqulov H. Ta‘lim va jamiyat: talaba-yoshlarning intellektual salohiyatini baholash mezonlari. – Namangan: Spectrum, 2020. – 101–106-b.
12. The World Bank. Human Capital and Youth Development. – Washington, 2022. – pp. 44–49.
13. Shirinov S. Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda innovatsion texnoparklarning roli. – Toshkent: Ilm ziyosi, 2023. – 77–81-b.
14. Soliyeva N. Talabalarda liderlik kompetensiyalarini shakllantirish nazariyasi. – Qarshi: Nasaf, 2021. – 61–66-b.
15. Abdullaeva M. Ma‘naviy barkamol yoshlar – Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2022. – 132–138-b.